

Entrevista Scout

Finalmente, se realiza una entrevista semiestructurada a los scouts para confirmar si lo observado y registrado en la prueba concuerda con lo que ellos sintieron en el momento y si afirman que debieron hacer uso de sus habilidades socioemocionales.

1. Cuéntame qué pasó. ¿Cómo fueron los juegos?
2. ¿Cómo te sentiste durante la prueba?
3. ¿Qué te gustó, qué te molestó?
4. ¿En algún momento tuviste que hacer algo para no dejarte llevar de esas emociones? ¿Qué hiciste?
5. ¿Qué sientes cuando ganabas y perdías?
6. ¿Debías continuar con alegría y optimismo para poder lograr los del juego, sobre todo cuando estabas ganando? Describe en qué momento.
7. ¿Cómo crees que se sintió tu compañera en la prueba?
8. ¿Viste algo particular en ella (viste alguna emoción)?
9. ¿Qué identificaste de las reacciones de tu compañera? ¿Cómo lo sabes?
10. ¿Por qué crees que se sintió así?
11. ¿Cómo crees que se sintió tu compañero por perder?
12. ¿Hiciste algo para ayudar a tu compañero?
13. ¿Crees que pertenecer al movimiento scout le ha contribuido al desarrollo de tus habilidades socioemocionales como la regulación de la expresión emocional o a ayudar a regular la expresión emocional de los otros? ¿De qué manera?
14. Describe específicamente cuáles han sido las dinámicas que se viven dentro del movimiento que te han ayudado a fortalecer tus habilidades socioemocionales.
15. ¿Qué más pudo influir en tu vida para que controles tus emociones y ayudes a otros?
16. ¿Cómo has controlado tus emociones en otros espacios?
17. ¿Cómo les has ayudado a controlar a otros?

Entrevista NO Scout

Finalmente, se realiza una entrevista semiestructurada a los no scouts para confirmar si lo observado y registrado en la prueba concuerda con lo que ellos sintieron en el momento y si afirman que debieron hacer uso de sus habilidades socioemocionales.

18. Cuéntame qué pasó. ¿Cómo fueron los juegos?
19. ¿Cómo te sentiste durante la prueba?
20. ¿Qué te gustó, qué te molestó?
21. ¿En algún momento tuviste que hacer algo para no dejarte llevar de esas emociones? ¿Qué hiciste?
22. ¿Qué sentías cuando ganabas y perdías?
23. Cuéntame qué sensaciones tenías en el cuerpo durante los juegos.
24. ¿Tratabas de mantener algún sentimiento, pensamiento o actitud para poder lograr el objetivo del juego? Describe en qué momento.
25. ¿Cómo crees que se sintió tu compañera en la prueba?
26. ¿Viste algo particular en ella (viste alguna emoción)?
27. ¿Qué identificaste de las reacciones de tu compañera? ¿Cómo lo sabes?
28. ¿Por qué crees que se sintió así?
29. ¿Cómo crees que se sintió tu compañero por perder o ganar?
30. ¿Hiciste algo para ayudar a tu compañero a calmarse o a celebrar?
31. ¿Qué crees que ha influido o ayudado en tu vida a regular tus emociones y ayudar a calmar a los demás? ¿De qué manera? ¿Quién te lo enseñó?
32. ¿Qué valores te han enseñado que te ayuden a manejar tus emociones y ayudar a que los otros las manejen?
33. Describe específicamente cuáles han sido esas actividades que has realizado para aprender esto.
34. ¿Cómo lo has aplicado en tu colegio o con amigos?